

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

кобальт,
гидрометаллургия,
экстракция, сульфат
кислота, нитрат
кислота, хлорит
кислота, вольфрам
бирикмалари, хлор,
натрий гипохлорити,
водород пероксиди ва
бошқа оксидловчилар,
ишқорий металллар,
карбонат ва
бикарбонатлари
эритмалари, хлор
тутувчи реагентлар,
буферловчи мухит,
водород кўрсатгичи.

Кобальт ўта кенг тарқалган металллар жумласига киради. Унинг ер қуррасида тарқалганлик даражаси 0,0023% ни ташкил қилади. Кобальт ва унинг бирикмаларининг янги мураккаб махсулотлар яратишдаги роли ортиб бораётганлигини ҳисобга олиб, таркибида сезиларли миқдорда кобальт тутувчи чиқиндиларни кобальт ишлаб чиқарилишига қўшиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Чиқиндилар асосий компонентлар ва қўшимчалар

КОБАЛЬТ ТАРКИБЛИ ЧИҚИНДИЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛИ

Бозоров Илёс Абдурахмонович¹,
Пармонов Ғайрат Махматқулович²,
Рахматов Беҳзод Рахимович³

1-2-3“ОКМК” АЖ, Олмалиқ, Ўзбекистон, “ФОТОН” АЖ,
Тошкент, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6749309>

ABSTRACT

Бу усул кобальт гидрометаллургиясига тегишли бўлиб, чиқиндилардан турли кобальт бирикмалари олинишида фойдаланиши мумкин.

таркибига кўра фарқ қилишлари мумкин, лекин уларга ишлов бериш жараёнлари жуда ўхшаш бўлиб, уч босқичдан иборат бўлади:

- Кобальт ва унга йўлдош бўлган металлларни эритмага ўтказиш;

- Эритмани қўшимчалардан тозалаш ва кобальтли бирикмаларни қаттиқ фаза холида ажратиб олиш;

- Кобальтли бирикмаларни махсулот холига келтириш.

Кобальтли чиқиндилар таркибига қараб қуйидаги кислоталарда: сульфат, нитрат, хлорид ва ҳамда амин карбонатли эритмаларда эритилади.

Технология.

Одатда кобальтни ажратиш олиш учун унинг оксидланиш даражаси +3 га ўтишга мойиллиги кучли бўлганлигидан барқарор комплекс бирикмалар ҳосил қилишидан фойдаланилади. Шу мақсадда кобальт таркибли эритмаларга махсус шароитларда хлор, натрий гипохлорити, водород пероксида ва бошқа оксидловчиларда ишлов берилади.

Кўпчилик маълум кобальт ва вольфрамни ажратиш усулларида чиқиндиларга ишловнинг бошланишида ишқорий мухитда натрий гипохлорити билан ва сўнгра қиздирилган хлорид кислотаси билан ишлаб, чўкмага тушган вольфрамат кислотасини ажратиш ва эритмадаги кобальт хлоридига ишлов бериш мақсадида кобальт ва вольфрам бирикмаларини филтрлаш орқали ажратилади.

Кобальт бирикмаларини хлор тутувчи реагентлар билан ишлаш усулари ҳам маълум. Шу жумладан кобальт гидроксидини кобальт тутувчи эритмалардан 60-74°C ли хлор газидан ўтказиш орқали, бир вақтда ҳосил бўлаётган кислота эритмаларини карбон ва кальцийланган кислота эритмасида нейтраллаб амалга оширилади (№114149 авторлик гувоҳномаси, МПК C22B 3/44).

Кобальт тутувчи материалларни аммиак ёки аммоний тузлари иштирокида сульфат кислотаси билан

автоклавда ишлаш жараёнлари кенг тус олган. Бу ишловда кўп миқдорда эркин сульфат кислотаси бўлган сульфатларнинг эритмалари (Ni^{+2} , Co^{+2}) олинади. Бундай эритма стандарт гипохлорит схемасида ишланади. Кейин қўшимчалар оксидланади ва темир кислород иштирокида аммиак билан ажратиш олинади. Темир ажратилгандан сўнг мисни кобальт кукуни ёрдамида чўктириб ажратилади. Гипохлорит схемасида кобальтни ажратишда натрий гипохлорити ортиқча миқдорда (хисоблаб топилгандан 200-300%) олинади. Бунда эритмага кобальт билан бирга никель ҳам ўтади. Хлор билан чўктириш 65-70°C да олиб борилади. Бу усулнинг камчилиги юқори харорат ва босимда сульфат кислотасининг кучли агрессивлиги бўлиб, конструктив материал сифатида фақат титан метали ёки реакторнинг ички деворлари ва аралаштиргичлар кислотага чидамли материал билан қопланган бўлиши зарур (Смирнов В.И. ва бошқалар, Кобальтни мис ва никель руда ва концентратларидан ажратиш олиш. М. Металлургия, 1970. 181-198 бетлар).

Юқорида келтирилган усулларнинг камчилиги атроф мухитни захарловчи ва инсон саломатлигига зарар бўлган хлор ионлари тутган оксидловчи ва қайтарувчиларни қўлланилиши, ҳамда метал чиқиши унумининг пастлигидир. Бундан ташқари кобальт билан бирга қўшимча темир, никель, рух каби металлар ҳам чўкмага тушади. Бу металларнинг оксидланиш қайтарилиш потенциаллари яқинлиги учун уларни ажратиш муҳим муаммолардан хисобланади.

Американинг патентида (№4964997,23.10.1990) Sm-Co магнит чиқиндилари нитрат кислотасида эритилади, сўнгра ТБФнинг керосиндаги 50 -80°C ли эритмасида экстракция қилинади, ва кейин РЗЭ нинг нитрат кислотасидаги 0,3 н эритмасида реэкстракция қилинади. Ишлов натижасида самарийли концентрат ва кобальт гидроксиди олинди. Бу усулнинг камчилиги бўлиб, қўшимчаларни ажратишдаги экстракция – реэкстракция жараёнларининг химизми мураккаб эканлиги, қўшимча реэкстракция жараёнининг мавжудлиги, тўйинган ва регенерация қилинган экстрагентнинг сувли ювилиши, ускуна ва жихозларининг мураккаб эканлиги хисобланади.

Кобальтни кобальт тутувчи материаллардан ажратиш олишнинг

шундай усуллари маълумки, буларда кобальт ва унга ёндош металллар суюқ эритмага ўтказилади, эритмани қўшимчалардан тозалаш, кейинги филтрлаш ва эритмадан кобальт бирикмаларини чўктириш, чўкмани ювиш ва сувсизлантириб тайёр махсулот холига келтириш амалга оширилади. Кобальтни қўшимчалардан тозалаш буферловчи мухитда оксидловчи (водород пероксиди) иштирокида ишқорий металллар карбонат ва бикарбонатлари эритмаларида, рН 7,8-9,4 да 15-30°C ли хароратда амалга оширилади. Шу усулнинг камчилиги жараённинг кўп энергия талаб қилиши, жараён қувватининг пастлиги ва кобальтли тайёр махсулот чиқиш унумининг етарлича баланд эмаслигидир

1-расмда кобальт тутувчи чиқиндиларни изхор этилаётган усулда ишлаш схемаси кўрсатилган.

Изхор қилинаётган усулга энг яқини бўлиб, кобальтни кобальт тутувчи материалларга ишлов бериш 10–15% ли нитрат кислотада ўтказиш хисобланади. Эримайдиган моддаларни ажратиб олинганидан кейин кобальтли эритма аммиак билан pH 5–7 бўлгунича нейтралланади, сўнгра кобальтни сульфид холида чўктириш учун олинган эритмага натрий сульфиди ва калий бутил ксантогенати қўшилади. Бу усулнинг камчилиги кобальтни охириги махсулотга айлантириш унумдорлиги паст эканлиги ва кобальт сульфидининг ишлатилиш сохаларининг озлиги хисобланади.

Изхор этилаётган ихтиро кобальт ажратиш унумдорлигининг ошириш, ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш, жараён ўтказиш жихозларини соддалаштириш каби

вазифаларини хал қилишга йўналтирилган.

1 расм. Кобальтли чиқиндиларга ишлов беришнинг принципиал тхнологик схемаси.

Ишнинг техник натижаси чиқиндиларни нитрат кислотасида эритиш, эрмаган қўшимчаларни ажратиш, кейинроқ аммиак эритмасида pHни 3 гача етказиб кобальт 2 ни кобальт 3 гача оксидлаш хисобига амалга ошади. Бунда кобальт аммиакати хосил бўлади. Кейин 1,6–2 моль/моль самарийли аммоний оксалати сарфлаб самарий оксалати чўктирилади, сўнгра қолган қўшимчалар натрий гидроксиди эритмасида кобальт 3 кобальт 2 га қайтарилиб, кобальт2 гидроксиди чўктирилади.

Натижалар.

Бошланғич хом ашё сифатида самарий кобальт магнит ишлаб чиқарилишининг чиқиндилари

ишлатилди.

Чиқиндиларнинг таркиблари 1 жадвалда келтирилган.

Элементларнинг массалари улушлари, %

1 жадвал

Co	Sm	Al	K+Na	Ca	Si	Mg	Mn
53,5	37,2	0,12	0,03	0,25	0,21	0,03	0.01

Cu	Mo	Ni	Ti	Cr	Zn	Fe
0,27	0,02	0,07	0,01	0,06	0,01	1,0

Тавсия қилинаётган усулни амалга оширишга мисоллар. Sm-Co магнит ишлаб чиқариш чиқиндиларидан ўлчаб олинган туйилган намуна уй хароратида суултирилган нитрат

кислотада эритилади. Эримаган қолдиқ филтрланади. Самарий ва кобальтнинг эриши тўлиқлигига нитрат кислота концентрациясининг таъсири 2 жадвалда кўрсатилган.

2 жадвал

Тажриба №	HNO ₃ , % концентрацияси	Эритмага ўтиш даражаси, %	Кобальт, самарий
1	10	96	86
2	15	96	92
3	20	95	95
4	25	93	95

2 жадвалдаги кўрсаткичларни тахлил қилиниб қуйидаги хулосаларга келинди, нитрат кислотасининг кобальт ва самарийни эритмага тўлиқ ўтишини таъминловчи оптимал миқдорлари 15-20% ни ташкил қилади. Кислота миқдорини 15% дан камайтирилганда самарийни эритмага ўтиши камаймоқда, 20% дан орттирилганда кобальтнинг эриш даражаси пасаймоқда бу бошқа адабиётларда келтирилган маълумотларга мос келади. Эритишга олинган кислотанинг миқдори тортиб

олинган чиқиндининг тўлиқ эриши кўз билан кўрибаниқланади ва бахоланади. Чиқиндиларни танланган режимда эритишга олинган бошланғич эритмалар таркиби 3 жадвалда келтирилган.

Кобальт тутувчи чиқиндиларни эритилганда олинган бошланғич эритмаларнинг таркиблари. Бошланғич эритма таркиби, г/л.

3 жадвал.

Co	Sm	Al	Si	Ca	Fe	Cu	Cr	Ni	Ti	HNO ₃
36,03	23,3	0,17	0,12	0,6	1,2	0,39	0.02	0,14	0,06	39

Ортиқча кислотани аммиак билан рН 3 бўлгунча нейтралланади. Аммиакли мухитда хаво кислороди билан осон содир бўлувчи Co^{+2} нинг Co^{+3} гача оксидланишида жуда барқарор бўлган кобальт Co^{+3} нинг аммиакатлари хосил бўлади. Нейтраль аддендлар (NH_3) билан комплексларнинг хосил бўлиши бирикмаларнинг барқарорлигини оширади. Темир, никель ва бошқа қўшимчалардан фарқли ўлароқ $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ комплекс иони катта барқарорликка эга (унинг беқарорлик константаси $3 \cdot 10^{-33}$ ни ташкил қилади), бу эса кобальтни эритмада қолдириб, самарий ва бошқа қўшимчаларни миқдорий чўктиришга имкон яратади.

Самарийни чўктириш хисобланган миқдорда 50 г/л

концентрацияли аммоний оксалати эритмаси хона хароратида аралашмага қўшиш орқали амалга оширилади. Чўкмага тушган самарий оксалати филтрланади: эритма мис ва бошқа қўшимчалардан тозалашга юборилади, сўнгра кобальт оксиди олишга жўнатилади, чўкма эса 3 марта ювилади (харорат $20^{\circ}C$, қаттиқ ва суюқликнинг нисбати қ:с=1:3), кейин $150^{\circ}C$ ли хароратда қуритилади, $850-900^{\circ}C$ ли хароратда самарий оксиди олиш учун қиздирилади. Самарий оксалати чўкмаси ва самарий оксиди олиш натижалари 4 жадвалда келтирилган. Самарий оксалати чўкмаси ва самарий оксиди олиш натижалари.

4 жадвал

Эритма хажми, л	Самарий оксалати чўкиши	Самарий оксиди олиниши	$(NH_4)_2C_2O_4$ эритмаси	$Sm_2(C_2O_4)_3$ массаси, г	Sm оксиди, г	Sm улуши, %
3,4	2,09	50	1,6	132,4	89,4	81,3
1,8	61,5	34,1	84,0	28,64	93,1	4,2

Sm, г миқдори	Sm, % ажралиши	Хажм, л	Конц. г/л	Моль/моль Sm,
72,7	91,8	1,3	0,9	50
3,2	50	2,0	1	92,3

4 жадвалда келтирилишича 1,8 моль/моль аммоний оксалатининг қўшилиши самарий тайёр махсулоти олишда юқори ажралишни таъминлайди. Миқдорнинг бу қийматдан пасайиши самарийнинг тўла

чўкмаслигига ва ортиқча олиниши эса харажатларни ортишига олиб келади. Тажрибаларда олинган самарий оксалати ва оксидларининг кимёвий таркиби 5 жадвалда келтирилган.

Олинган самарий оксиди тозалиги бўйича Sm_2O_3 га қўйиладиган техник талабларга жавоб бермайди, бироқ халқ хўжалигида турли мақсадларда концентрат сифатида ишлатилиши мумкин.

Таркибидан самарий оксалати ажратиб олинган эритма мис, никель, хром ва бошқа қўшимчалардан NaOH эритмасини pH 5-6 гача совуқда қўшиб тозаланади.

Қўшимчалар гидроксидлари чўкмаси филтрланади, олинган филтрат кобальт 3 ни $\text{Co}(\text{OH})_2$ га қайтариш мақсадида пастдаги реакция бўйича гидроксилламин билан ишланади:

5 жадвал. Самарий оксалати ва оксидларининг кимёвий таркиби. Аниқланувчи элемент. Масса улуши қўшимчалар йиғиндиси, 0,421, 0,835.

Кобальт гидроксидини чўктириш хона хароратида NaOH эритмасида pH 8 да олиб борилади. Чўкмани эритмадан филтрлаб ажратилгандан кейин 3 марта ювилади (харорат 20°C , қаттиқ ва суюқликнинг нисбати $\text{q:c}=1:5$), кейин 140°C ли хароратда қуритилади, 850°C ли хароратда 4 соат давомида қиздирилади. Сўнгра тортилади, кобальт ва қўшимчалар миқдори анализ қилинади ва кобальт оксидининг чиқиш унумдорлиги аниқланади.

6 жадвалда гидроксилламин сарфининг кобальтни қайтарилиш жараёнининг тўлиқлигига таъсири ва у билан боғлиқ

кобальт оксидининг чиқиши кўрсатилган.

6 жадвал. Бошланғич эритманинг хажми, л. Co нинг миқдори, г/л. NH_2OH нинг сарфи, моль/моль. Кобальт оксидининг олиниши. Co_3O_4 нинг массаси, г. Co нинг миқдори,%. Ажратиб олиниши. Co 97,2.

Бошланғич эритмадаги 1 моль кобальтга 1,3 моль гидроксилламиннинг сарфланиши оптимал хисобланиб, бунда кобальт ва оксидининг чиқиш унумининг энг юқори кўрсаткичларига эришилади. Қайтарувчининг сарфи 1,1 моль/моль кобальтга камайтирилса чўкиш жараёни чала бўлиб, кобальт оксидининг чиқиш унуми хам пасайиб кетади. Сарфни 1,5 моль/ мольга

орундирилганда NaOH кобальтли тайёр махсулотнинг чиқиши ортмай фақат харажатнинг кўпайишига олиб келади. Олинган кобальт оксидининг сифати 7 жадвалда келтирилган.

7 жадвал. Кобальт оксидининг кимёвий таркиби. Аниқланаётган элемент. Кобальт 2,3 оксидларига ГОСТ 4467-70. Масса улуши,%. Ч.д.а. Ч Co 71-74 Қўшимчалар йиғиндиси,%. Хулоса.

Кобальт тутувчи чиқиндиларга ишлов беришнинг тавсия қилинаётган усули (7 жадвал) ГОСТ 4467-70 нинг “Ч” маркасига қўйилган талабларига жавоб берувчи кобальт 2,3 оксидлари олишни таъминлайди. Умумий қўшимчалар миқдорига кўра тозароқ бўлсада, “ЧДА” маркаси талабларига жавоб бера олмайди.

References:

1. Grimes S.M. // Proc. and Int. Congr. Cobalt Metals and Uses. Cobalt Development Institute. 1985. London. P. 148.
2. Симоне К.С. // Сб. тр. Гидрометаллургия. М.: Metallurgy, 1971. С. 256-281;
3. Вигдорчик Е.М., Шнеерсон Я.М., Зиновьев В.А., Кукин А.В., Шейнин А.Б. // Новые процессы в металлургии никеля, кобальта и меди: Тр. АО «Ин-т Гипроникель». М.: Изд. Дом «Руда и металлы», 2000. С.261-267.
4. Патент РФ № 2091317 от 27.07.94.
5. Патент РФ № 2114199 от 2.04.97.